

Application d'Assistance Visuelle pour Personnes Malvoyantes

Computer vision, Deep learning

BELALLAM Saad JARARI Reda KACIMI Salim
OUAGGASS Yassine OUDGHIRI Mehdi

Encadré par : GALIEZ Clovis

Résumé

L'augmentation des cas de cécité partielle, liée notamment à des maladies telles que la [DMLA](#), pose un défi quotidien aux personnes concernées : lire les textes sur des objets, emballages ou panneaux. Ce projet vise à concevoir une application intégrée capable de capter une scène via webcam, détecter et reconnaître automatiquement les textes présents, et les lire à voix haute. Nous avons conçu un pipeline modulaire combinant des outils de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle : détection de texte, [OCR](#), traitement linguistique et synthèse vocale. Les résultats obtenus montrent un taux de reconnaissance satisfaisant dans des conditions simples et une robustesse partielle en cas de déformation ou mauvaise luminosité. La latence du pipeline complet reste compatible avec une utilisation interactive.

Code du projet accessible sur : [GitLab](#)

Mai 2025

I. INTRODUCTION

La perte partielle de la vision, bien que permettant une certaine autonomie dans les déplacements, réduit considérablement la capacité d'accéder à l'information écrite. Identifier des étiquettes, déchiffrer des panneaux ou lire des emballages devient une tâche complexe, même dans des activités simples de la vie quotidienne. Des applications commerciales, comme Seeing AI, tentent de pallier ce problème, mais elles montrent leurs limites face à des situations réelles complexes : surfaces courbes, éclairages irréguliers ou textes inclinés. Notre projet vise ainsi à proposer une solution spécifique sous la forme d'une application mobile capable de détecter automatiquement un texte filmé par la caméra et de le restituer oralement à l'utilisateur. Nous nous focalisons particulièrement sur la robustesse de la reconnaissance dans des contextes variés, en combinant des outils existants avec des améliorations issues des travaux de recherche les plus récents.

II. DESCRIPTION CONCEPTUELLE DU PROBLÈME

Le problème central réside dans l'acquisition fiable de texte dans un environnement non contrôlé, avec des objets du quotidien. Contrairement aux documents scannés ou aux photos plates, les textes ici peuvent être :

- courbés ou inclinés ;
- mal éclairés, partiellement visibles ;
- sur des supports réfléchissants ou irréguliers.

Par ailleurs, le système doit :

- répondre en temps réel ou quasi temps réel ;
- être utilisable sans interaction tactile complexe ;
- être suffisamment léger pour une implémentation portable.

Nous devons donc concevoir une chaîne de traitement complète et modulaire, allant de la capture à la lecture vocale, en assurant un niveau de précision et de robustesse acceptable.

III. PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

A. Architecture générale

Le pipeline est structuré comme suit :

- 1) Capture d'image via webcam ;
- 2) Prétraitement de l'image ;
- 3) Détection des zones contenant du texte ;
- 4) Regroupement spatial des lignes en blocs textuels
- 5) Ordonnancement logique des textes reconnus ;
- 6) Application d'un [Optical character recognition \(OCR\)](#) sur ces zones ;
- 7) Correction de texte par [Natural Language Processing \(NLP\)](#) ;

- 8) Synthèse vocale du texte.

Figure 1 – Pipeline

B. Méthodes

Les principales briques utilisées :

1) *Prétraitement de l'image* : Le prétraitement est une étape essentielle pour garantir une lecture fiable du texte dans des scènes réelles, souvent sujettes à du bruit, des déformations ou une mauvaise orientation. Notre pipeline repose sur plusieurs étapes successives :

- 1) **Détection des lignes de texte** : Nous utilisons le modèle [Character Region Awareness for Text detection \(CRAFT\)](#) [1] pour détecter les régions contenant des lignes de texte dans l'image brute. Cette étape est décrite plus en détail en section III-B2.
- 2) **Clustering des lignes en paragraphes** : Les lignes détectées sont regroupées en blocs de texte cohérents via une méthode de clustering, décrite en section III-B3.
- 3) **Extraction des zones de texte** : Chaque bloc de texte est ensuite extrait et placé sur un fond noir pour uniformiser l'arrière-plan et améliorer la robustesse du modèle de correction géométrique.
- 4) **Correction d'orientation (deskew [2])** : Nous appliquons un algorithme de correction d'angle pour redresser les lignes de texte.
- 5) **Correction géométrique avancée** : Nous intégrons un modèle de correction géométrique basé sur la méthode proposée par Li et al. [3]. Cette approche vise à éliminer les distorsions globales et locales dans les images de documents, dans le but d'en améliorer la lisibilité — condition essentielle pour une reconnaissance textuelle efficace. Le modèle exploite les régions de premier plan (foreground) ainsi que les lignes

de texte comme des indices fiables de la déformation du document. Cette méthode intègre un mécanisme d'attention croisée (cross-attention) pour capturer les interactions entre le contenu textuel et les contours du document. Elle fusionne ces informations à la fois à l'échelle globale et locale afin de produire une image rectifiée plus lisible.

Ces étapes de prétraitement sont cruciales pour garantir des entrées propres et normalisées. En effet, le modèle de correction géométrique que nous utilisons est particulièrement sensible au bruit de fond et aux irrégularités de la scène.

Figure 2 – Déroutement de la correction géométrique

2) *Détection de texte*: La détection des régions contenant du texte est une étape fondamentale du pipeline. Pour cela, nous utilisons le modèle CRAFT [1], qui a démontré une grande efficacité dans la localisation précise des caractères dans des images complexes.

CRAFT est un modèle de détection supervisé, basé sur un réseau convolutionnel, qui produit deux types de cartes de densité : une pour les caractères individuels et une autre pour les liens entre les caractères appartenant à la même ligne de texte. En combinant ces deux informations, le modèle permet de reconstruire de manière robuste les régions de texte, même dans des configurations complexes (texte orienté, courbé, bruité, etc.).

Les prédictions retournent des quadrilatères pour chaque ligne de texte détectée. Ces résultats sont ensuite transmis à l'étape de clustering (section III-B3) pour former des blocs de texte cohérents.

Figure 3 – Détection de texte par CRAFT

3) *Regroupement spatial des lignes en blocs textuels*: Le clustering constitue une étape clé de notre pipeline. Il ne se limite pas à une meilleure correction géométrique ou à une amélioration de la lisibilité du contenu textuel extrait, mais joue un rôle central dans

l'organisation logique du document — notamment pour l'ordonnancement. En effet, notre modèle *Perceptron multicouche (MLP)* (voir section III-B4) a été entraîné sur des données structurées sous forme de rectangles englobant les paragraphes, et non de lignes isolées. De plus, plutôt que d'ordonner toutes les lignes de manière globale — ce qui augmente considérablement le risque d'inversions entre fragments sémantiquement distincts — nous adoptons une stratégie hiérarchisée : les paragraphes sont d'abord triés, puis les lignes sont classées localement au sein de chaque bloc. Cette approche limite mécaniquement les erreurs de classement à l'intérieur des zones denses, tout en garantissant que le contenu d'un paragraphe reste cohérent. La figure 4 en fournit un exemple explicite : chaque bloc représente une unité hiérarchique autonome, et le respect de leur segmentation est essentiel pour maintenir le sens général du schéma.

Figure 4 – À gauche : détection initiale des lignes par CRAFT. À droite : regroupement en paragraphes via notre algorithme

Approches explorées

Plusieurs méthodes de clustering ont été testées, notamment K-means (avec la méthode du coude pour estimer le nombre de clusters) et les modèles de mélange gaussiens GMM. Dans ces approches, chaque ligne détectée est représentée par la position de son coin supérieur gauche de sa boîte englobante. Toutefois, ces méthodes exigent de fixer *a priori* le nombre de clusters, hypothèse peu réaliste face à la variabilité du contenu des documents.

Nous nous sommes alors tournés vers *Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (HDBSCAN)* avec une distance euclidienne. Celui-ci s'est révélé efficace pour regrouper les lignes verticalement alignées en paragraphes. Cependant, il reste sensible aux erreurs de détection de CRAFT, ce qui entraîne parfois des regroupements incohérents (illustrés dans la figure 5). De plus, HDBSCAN attribue fréquemment le label « bruit

» à certaines lignes, les isolant dans des clusters uniques, ce qui augmente artificiellement leur nombre et complique le fonctionnement du MLP.

Figure 5 – À gauche : bruit introduit par HDBSCAN. À droite : effets combinés des erreurs de CRAFT et HDBSCAN

Développement d'une approche personnalisée inspirée de Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)

Pour contourner ces difficultés, nous avons conçu un algorithme *hybride* en trois étapes, inspiré de l'esprit de DBSCAN, mais adapté aux spécificités des blocs textuels. La première phase réalise un regroupement « large » en reliant, via une recherche en profondeur *Depth-First Search (DFS)*, toutes les boîtes dont la distance normalisée avec la médiane des hauteurs est inférieure à un seuil. La deuxième phase affine localement les groupes suspects, c'est-à-dire ceux dont la boîte englobante recouvre une autre, en utilisant des seuils dynamiques. Enfin, une passe de fusion finale réunit les blocs encore imbriqués, assurant un découpage robuste aux erreurs de détection et cohérent avec la structure logique du document.

Principe général

Notre méthode comporte trois phases successives :

Stage1 : edge-distance permissif

Les lignes détectées par CRAFT sont représentées par leurs rectangles $\mathbf{r}_i = [x_i, y_i, w_i, h_i]$. Deux boîtes $\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j$ sont reliées si la distance entre les bords (x_i, y_i) normalisée par la hauteur médiane,

$$d_{\text{ned}}(\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j) = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{\text{median}\{h\}}, \quad (1)$$

est inférieure à un seuil fixe $\tau = 1$. Cette normalisation supprime la dépendance à la résolution et à la taille de police. L'algorithme parcourt le graphe ainsi défini par une *recherche en profondeur DFS* ; chaque composante connexe est un cluster provisoire. Cette étape est volontairement permissive : elle capte la majorité des cas où les paragraphes sont clairement espacés, tout en restant robuste aux grandeurs absolues grâce à la normalisation.

Test d'emboîtement

Pour chaque paire de clusters C_p, C_q issus de la phase 1, on calcule leurs boîtes englobantes $\mathbf{b}_p, \mathbf{b}_q$ et l'aire d'intersection

$$\text{ov}(\mathbf{b}_p, \mathbf{b}_q) = \max(0, \min(x_p^r, x_q^r) - \max(x_p, x_q)) \times \max(0, \min(y_p^b, y_q^b) - \max(y_p, y_q)) \quad (2)$$

Avec :

— $x_p^r = x_p + w_p, x_q^r = x_q + w_q$: coordonnées droites des boîtes

— $y_p^b = y_p + h_p, y_q^b = y_q + h_q$: coordonnées basses

Le cluster C_p est dit partiellement contenu dans C_q si

$$\frac{\text{ov}(\mathbf{b}_p, \mathbf{b}_q)}{\max(w_p h_p, w_q h_q)} \geq \theta, \quad \theta = 0,75. \quad (3)$$

Ce critère repère les composantes trop larges (fusions de deux paragraphes, titres mêlés, etc.) que la première étape aurait englobées.

Dans la plupart des situations rencontrées, l'algorithme s'arrête dès la première phase : le regroupement par distance normalisée suffit en effet à isoler correctement les blocs lorsque ceux-ci sont suffisamment espacés. Les figures 6 illustrent quelques exemples tirés de notre corpus où cette première étape produit des clusters parfaits, rendant le raffinement local inutile.

Figure 6 – Clusters permissifs — étape 1

Stage 2 : raffinement local à seuils dynamiques

Cependant, sur les pages densément composées, deux paragraphes peuvent être séparés d'un blanc vertical inférieur à une hauteur de ligne, ou bien être décalés latéralement de quelques dizaines de pixels ; dans ce contexte, le regroupement permissif de l'étape 1 a tendance à fusionner plusieurs blocs logiques (fig. 7). L'étape 2 vise donc à ré-examiner les composantes soupçonnées d'être sur-agrégées afin de rétablir la bonne granularité.

Figure 7 – Illustration d'un chevauchement de clusters détectés — nécessité d'un raffinement local (étape 2). Les traits verts représentent les connexions entre lignes, construites par parcours en profondeur (DFS). Les zones vertes semi-transparentes correspondent aux enveloppes convexes englobant chaque cluster formé. Les rectangles violets identifient des groupes de lignes inclus à l'intérieur d'un cluster plus large, que l'algorithme doit détecter comme étant trop étendus. Ces situations motivent l'application d'un raffinement local pour rétablir une granularité correcte.

Pour adapter automatiquement les tolérances à la variabilité locale, nous recourons à l'écart interquartile (Écart interquartile (Interquartile Range) (IQR)) :

$$IQR(z) = P_{75}(z) - P_{25}(z), \quad P_q(z) = q\text{-ième centile.} \quad (4)$$

Contrairement à l'écart type, l'IQR ignore les valeurs extrêmes ; il reste donc stable qu'il s'agisse d'un titre surdimensionné ou d'une note de bas de page minuscule.

Seuils dynamiques.: Sur chaque composante à affiner $\mathcal{B} = \{\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, w_i, h_i)\}$, nous définissons

$$\begin{aligned} v_m &= a + \frac{IQR(h)}{\text{median}(h)}, \\ h_m &= (2 - a) \frac{IQR(w)}{\text{median}(w)}, \\ a &= 1,75. \end{aligned} \quad (5)$$

Parties fixes : Le couple (v_m, h_m) délimite un rectangle d'acceptation dont la surface est proportionnelle à $v_m h_m$. En imposant $a + (2 - a) = 2$, on maintient cette surface dans le même ordre de grandeur : si la variabilité verticale est nulle, v_m vaut environ 1,75 et h_m 0,25 ; si la largeur des lignes devient très hétérogène, h_m augmente mais la partie fixe de v_m se contracte, de sorte que la permissivité globale ne s'envole pas.

Choix de $a = 1,75$: L'analyse de notre corpus montre que la mise en page varie davantage sur l'axe vertical (interlignes, sauts de taille de police) que sur l'axe horizontal. Accorder 87,5 % de la tolérance fixe

à la verticale ($a = 1,75$) permet (i) d'accepter un blanc d'environ deux hauteurs de ligne entre lignes réellement contiguës, tout en (ii) évitant de fusionner des colonnes espacées d'une vingtaine de pixels. Des essais entre 1,5 et 2,0 ont confirmé que cette valeur offre une meilleur précision.

Parties proportionnelles (IQR/median) : Lorsque toutes les hauteurs (ou largeurs) sont quasi constantes ($IQR \simeq 0$), les seuils se resserrent automatiquement ; à l'inverse, la présence de titres, tableaux ou listes accroît l'IQR, élargissant proportionnellement la fenêtre d'acceptation et évitant des coupures intempestives. La fig. 8 visualise la zone d'acceptation : à gauche, la distance entre deux colonnes dépasse la fenêtre (rejet) ; à droite, deux lignes successives restent dans les bornes (fusion).

Figure 8 – Zone d'acceptation (v_m, h_m) : gauche — hors tolérances, droite — dans les bornes .

Test de voisinage et raffinement.: Deux boîtes $\mathbf{r}_i, \mathbf{r}_j \in \mathcal{B}$ sont reliées si la distance entre les centres vérifie :

$$\begin{aligned} \left| \left(y_i + \frac{h_i}{2} \right) - \left(y_j + \frac{h_j}{2} \right) \right| &\leq v_m \min(h_i, h_j) \\ \text{et} \quad \left| \left(x_i + \frac{w_i}{2} \right) - \left(x_j + \frac{w_j}{2} \right) \right| &\leq h_m \min(w_i, w_j). \end{aligned} \quad (6)$$

Un parcours DFS restreint à ces arêtes produit des clusters raffinés compacts.

L'illustration ci-dessous montre les connexions déterminées par cette étape, colorées en violet :

Étape 2 — Raffinement dynamique : connexions par DFS (en violet)

Figure 9 – Exemples de segmentation finale par notre algorithme sur les cinq documents ;

Fusion post-pass

Sur l'ensemble des clusters raffinés, on ré-applique le test d'emboîtement afin de fusionner les éventuelles inclusions résiduelles.

Algorithm 1 Clustering hybride des box CRAFT

```

1:  $\mathcal{R} \leftarrow$  quadrilatères  $\rightarrow$  rectangles
2:  $\mathcal{C}_1 \leftarrow$  DFS_clusters( $\mathcal{R}, \tau$ )
3: for  $C_p \in \mathcal{C}_1$  do
4:    $\mathcal{S} \leftarrow \{C_p\} \cup \{C_q : \text{contains}(C_p, C_q)\}$ 
5:   if  $|\mathcal{S}| > 1$  then
6:      $(v_m, h_m) \leftarrow$  dyn_muls( $\mathcal{R}[\mathcal{S}]$ )
7:     Raffiner  $\mathcal{S}$  par DFS dynamique  $\rightarrow \mathcal{C}_2$ 
8:   else
9:      $\mathcal{C}_2 \leftarrow \mathcal{C}_2 \cup \{C_p\}$ 
10:  end if
11: end for
12:  $\mathcal{C}^* \leftarrow$  fusion_contains( $\mathcal{C}_2$ )
13: return  $\mathcal{C}^*$ 

```

Forces et limites.

Notre approche repose sur une normalisation robuste des distances et des seuils adaptatifs, permettant une segmentation efficace malgré les variations d'échelle ou de densité. Le test d'emboîtement complète utilement cette stratégie en corrigeant les erreurs fréquentes de sur-fusion issues de CRAFT. Toutefois, la seconde phase peut s'avérer trop stricte dans des cas limites, scindant des blocs proches mais cohérents. De plus, certains paramètres restent empiriques, en l'absence de métriques standardisées pour ce type de regroupement. À l'avenir, une intégration de signaux sémantiques ou un apprentissage supervisé du voisinage pourraient améliorer la généralisation de la méthode.

4) Ordonnancement:

Introduction et Contexte: L'ordonnancement automatique de zones textuelles dans des images non structurées (emballages, panneaux) est un problème mal posé (ill-posed) en vision par ordinateur, nécessitant une modélisation conjointe de contraintes géométriques et sémantiques. Contrairement aux exemples simples où l'ordre de lecture suit généralement un schéma en Z, les objets du quotidien présentent des défis uniques : surfaces courbes, colonnes imbriquées, et variations d'échelle. Notre objectif est de proposer une solution légère (<1M paramètres) préservant une bonne partie de la précision des modèles lourds déjà existant tout en garantissant une inférence en temps réel (<30ms).

En effet, les approches déjà existante se classent en deux catégories :

- **Méthodes basées sur règles** (XY-Cut) : solution rapide, mais échoue sur les exemples complexes (Textes non linéaire, Multi-colonnes, ...)
- **Modèles Transformer** (LayoutLM, DocFormer) : performances élevées, mais paramètres massifs (>100 M), lourdeur mémoire et latence.

Approche Proposée: Énoncé du problème Étant donné un ensemble de boîtes $\mathcal{B} = \{b_i\}_{i=1}^N$, où chaque boîte est représentée par ses coordonnées géométriques $b_i = (x, y, w, h)$, le but est de déterminer une permutation σ des indices $\{1, \dots, N\}$ qui maximise la probabilité d'ordonnement, ainsi la définition de la permutation optimale :

$$\sigma^* = \arg \max_{\sigma} \prod_{i=1}^{N-1} \mathbb{P}(b_{\sigma(i)} \prec b_{\sigma(i+1)}) \quad (7)$$

Pour répondre à ces contraintes, nous avons exploré deux approches :

1. Méthode Heuristique par Heatmap ($\mathcal{O}(N^2HW)$)

Cette méthode imite le comportement de lecture humain à l'aide d'une heatmap directionnelle (faisceau attentionnel) actualisée dynamiquement. À chaque étape, une heatmap anisotrope centrée en un point *origin*, paramétrée par $(\sigma_x, \sigma_y, \theta(\text{inclinaison}))$, est générée. Pour chaque polygone p encore non lu, un score est calculé selon :

$$\text{score}(p) = \frac{\max(H \cap p)}{d(p, p_{\text{prev}}) + \varepsilon} \quad (8)$$

où :

- H désigne la heatmap directionnelle générée à l'étape actuelle ;
- $\max(H \cap p)$ est la valeur maximale prise par la heatmap à l'intérieur du polygone p ;
- $d(p, p_{\text{prev}})$ est la distance euclidienne minimale entre les sommets des polygones p et p_{prev} ;
- ε est une petite constante, pour éviter les divisions par zéro.

Si aucun polygone n'atteint le seuil minimal de score, l'algorithme applique un fallback horizontal : une zone à droite du dernier polygone sélectionné est progressivement balayée jusqu'à rencontrer des candidats. Le polygone situé le plus en haut dans cette zone est alors sélectionné. Les paramètres de la heatmap sont mis à jour en conséquence, puis l'algorithme poursuit jusqu'à ordonner tous les polygones restants.

Figure 10 – Initialisation de l’algorithme : la heatmap est centrée sur le point le plus en haut à gauche, et l’ordre de lecture prédit pour chaque boîte est indiqué en rouge.

Algorithm 2 Heatmap-Based Ordering

- 1: $ordered \leftarrow [], remaining \leftarrow \{\text{tous les polygones}\}$
- 2: Initialiser $(origin, \sigma_x, \sigma_y, \theta)$
- 3: **while** $remaining \neq \emptyset$ **do**
- 4: $H \leftarrow \text{generate_cone_heatmap}(origin, \sigma_x, \sigma_y, \theta)$
- 5: **for** $p \in remaining$ **do**
- 6: $h \leftarrow \max(H \cap p)$ {via `polygon_mask`}
- 7: $d \leftarrow \min_distance(p, p_{\text{prev}}) + \varepsilon$
- 8: $score[p] \leftarrow h/d$
- 9: **end for**
- 10: **if** $\max score < threshold$ **then**
- 11: $p_{\text{next}} \leftarrow \text{fallback_horizontal}(remaining, origin)$
- 12: **else**
- 13: $p_{\text{next}} \leftarrow \arg \max_p score[p]$
- 14: **end if**
- 15: Ajouter p_{next} à $ordered$, retirer de $remaining$
- 16: Mettre à jour $(origin, \sigma_x, \sigma_y, \theta)$
- 17: **end while**
- 18: **return** $ordered$

Forces et limites.

Sur l’exemple illustré, l’approche proposée génère un ordonnancement intuitif, très proche du parcours naturel attendu d’un lecteur humain. À partir du point initial situé en haut à gauche, la méthode sélectionne progressivement les blocs textuels suivants en

s'appuyant sur un faisceau attentionnel dynamique. Cependant, comme la plupart des méthodes fondées sur des heuristiques, cette solution est sensible aux réglages des paramètres (dispersion du faisceau, angles, seuils de réinitialisation), ce qui peut induire des erreurs en présence de structures plus complexes telles que des mises en page multi-colonnes, des sauts de lignes irréguliers, ou encore des blocs textuels spatialement proches mais non contigus dans l'ordre de lecture.

2. **Pairwise MLP Sequencing (PM-MLP) Principe Fondamental** L'idée centrale est de **transformer le problème d'ordonnement en une série de décisions binaires** :

- Pour chaque paire de boîtes de texte (b_i, b_j) , prédire la probabilité que b_i doive être lue avant b_j , notée $P(b_i \prec b_j)$.
- Combiner ces prédictions locales pour reconstruire un ordre global cohérent.

Architecture du Modèle Un **MLP léger** (<30k paramètres) est entraîné pour résoudre cette tâche qui prend pour entrée (b_i, b_j) chacune normalisées pour être entre 0 et 1000 et comme fonction de perte une Binary Cross-Entropy avec régularisation

Structure du réseau

figure

Stratégie d'Entraînement Nous avons utilisé Surya OCR [4] pour extraire les blocs et leurs ordres à partir d'un ensemble réduit mais diversifié de PDS, comprenant des articles arXiv, des livres, ainsi que quelques magazines et journaux. Cette approche, combinée à l'effet multiplicateur des paires ($\frac{N \times (N-1)}{2}$ par document), nous a permis de passer de quelques centaines de PDS à des dizaines de milliers de paires, enrichissant considérablement notre ensemble de données.

En formulant le problème comme la prédiction de la probabilité que b_i précède b_j , au lieu de se limiter aux parents directs, nous avons obtenu une base de test beaucoup plus équilibrée en termes de classes positives et négatives, tout en capturant plus de contexte géométrique pour chaque décision binaire.

Décodage de l'Ordre Global À partir de la matrice de probabilités $P \in [0, 1]^{N \times N}$ où $P_{ij} = P(b_i \prec b_j)$, on applique le logarithme pour que la somme des poids corresponde à la probabilité d'intersection (c'est-à-dire la probabilité de la permutation). L'ordre optimal peut être déterminé via :

- 1) **Brut Force** $O(N!)$: énumère toutes les permutations possibles et sélectionne celle avec la plus grande somme de probabilités.

$$\sigma^* = \arg \max_{\sigma} - \sum_{i=1}^{N-1} \log P_{\sigma(i), \sigma(i+1)}$$

Algorithm 3 Brut Force ($O(N!)$)

```

1:  $\sigma^* \leftarrow \text{None}$ 
2:  $\text{best\_score} \leftarrow -\infty$ 
3: for chaque permutation  $\sigma$  de  $\{1, \dots, N\}$  do
4:    $\text{score} \leftarrow \sum_{i=1}^{N-1} \log P_{\sigma(i), \sigma(i+1)}$ 
5:   if  $\text{score} > \text{best\_score}$  then
6:      $\text{best\_score} \leftarrow \text{score}$ 
7:      $\sigma^* \leftarrow \sigma$ 
8:   end if
9: end for
10: return  $\sigma^*$ 

```

- 2) **Held-Karp** $O(N^2 2^N)$: utilise la programmation dynamique pour construire des chemins optimaux de manière incrémentale.

$$C(S, j) = \min_{i \in S, i \neq j} [C(S \setminus \{j\}, i) + \log P_{i,j}]$$

Algorithm 4 Held-Karp Algorithm ($O(N^2 2^N)$)

```

1:  $C \leftarrow \{\}$ 
2: for  $k = 1$  to  $N - 1$  do
3:    $C[(1 \ll k, k)] \leftarrow (\log P_{0,k}, [0, k])$ 
4: end for
5: for  $s = 2$  to  $N - 1$  do
6:   for each subset  $S \subset \{1, \dots, N - 1\}$  of size  $s$  do
7:      $\text{bits} \leftarrow \sum_{i \in S} (1 \ll i)$ 
8:     for  $k \in S$  do
9:        $\text{prev\_bits} \leftarrow \text{bits} \setminus (1 \ll k)$ 
10:       $C[(\text{bits}, k)] \leftarrow \min_{m \in S, m \neq k} [C[(\text{prev\_bits}, m)][0] + \log P_{m,k}, C[(\text{prev\_bits}, m)][1] + [k]]$ 
11:    end for
12:  end for
13: end for
14:  $\text{bits} \leftarrow (2^N - 1) \setminus (1 \ll 0)$ 
15: return  $\arg \min_k [C[(\text{bits}, k)][0] + \log P_{k,0}, C[(\text{bits}, k)][1]]$ 

```

- 3) **Glouton** $O(N \log N)$: somme chaque ligne, puis trie les boîtes selon cette somme.

$$\sigma^* = \text{argsort} \left(- \sum_{j=1}^N \log P_{ij} \right)$$

Algorithm 5 Glouton ($O(N \log N)$)

```

1:  $\text{scores} \leftarrow \left[ \sum_{j=1}^N \log P_{i,j} \text{ pour chaque } i \right]$ 
2:  $\sigma^* \leftarrow \text{argsort}(-\text{scores})$ 
3: return  $\sigma^*$ 

```

Évaluation Expérimentale: Nous avons évalué les différentes approches sur un ensemble de pages annotées manuellement. La métrique principale utilisée est la **précision d’ordre de lecture** τ , qui mesure la proximité entre la permutation prédite π et la permutation réelle (attendue) σ .

Elle est définie par la formule suivante :

$$\tau(\pi, \sigma) = 1 - \frac{1}{Z} \sum_{i=0}^{n-1} |\pi(i) - \sigma(i)| \quad (9)$$

$$\text{avec } Z = \sum_{i=0}^{n-1} |(n-1-i) - i| \quad (10)$$

où :

- $\pi(i)$ est le rang donné par l’algorithme au i -ème bloc
- $\sigma(i)$ est le rang réel (attendu) du i -ème bloc
- Z est la normalisation correspondant à la somme maximale possible

Ainsi, $\tau = 1$ signifie que $\pi = \sigma$ (ordre parfait), et $\tau = 0$ correspond au pire ordre possible.

Table I – Comparaison des précisions (τ)

Méthode	P-MLP (Ours)	HeatMap (Ours)	XY-Cut
Précision (τ)	0.86	0.64	0.69

5) **OCR:** Cette étape permet de transformer les régions textuelles détectées en chaînes de caractères exploitables. Nous utilisons la bibliothèque `pytesseract`, qui sert d’interface Python à l’**OCR** open source Tesseract.

L’extraction textuelle est réalisée via la fonction `image_to_data`, qui retourne une structure détaillée contenant pour chaque mot détecté : son texte, sa position, et une mesure de confiance (*confidence score*). Le traitement est paramétré à l’aide des options `PSM` (Page Segmentation Mode) et `OEM` (OCR Engine Mode), adaptées dynamiquement selon le contexte de lecture (ex. ligne unique, bloc de texte).

Une étape de filtrage est ensuite appliquée sur les mots reconnus, afin d’ignorer ceux dont la fiabilité est jugée insuffisante. Pour cela, deux critères sont utilisés :

- le score de confiance retourné par Tesseract doit dépasser un seuil minimal pouvant être défini par l’utilisateur (par défaut fixé à 40),
- le mot doit contenir au moins une lettre, ou être composé uniquement de caractères autorisés (alphabet latin, lettres accentuées, et signes de ponctuation usuels).

Les mots ne respectant pas ces critères sont remplacés par un jeton spécial `<mask>` et stockés à part pour un éventuel traitement ultérieur [III-B6](#).

6) **Correction de texte par NLP:** Cette étape exploite le modèle CamemBERT pour corriger automatiquement des textes **OCR** contenant des masques (`<mask>`). Après un éventuel téléchargement local du modèle et du tokenizer, le texte est injecté dans le modèle qui génère les prédictions les plus probables à chaque position masquée.

Pour chaque masque, on compare les meilleurs candidats proposés par le modèle à la prédiction brute de l’**OCR** en utilisant des métriques de similarité telles que la distance de Levenshtein ou le score *fuzzy*. Ce dernier, basé sur des correspondances approximatives de chaînes de caractères, est particulièrement utile en pratique pour tolérer les fautes de frappe ou les variations orthographiques courantes dans les erreurs **OCR**. Le mot présentant la plus grande similarité (au-dessus d’un seuil défini) est alors inséré à la place du masque. Le texte final est sauvegardé automatiquement.

7) **Synthèse vocale:** Voix générée avec gTTS, parfois lente.

C. Évaluation

L’évaluation du système de correction **OCR** combine des métriques de similarité, une analyse d’erreurs au niveau caractère ainsi qu’au niveau des mots.

1) **Métriques caractère par caractère:** La première étape consiste à calculer la **distance de Levenshtein** entre la sortie **OCR** corrigée et le texte de référence. Cette distance indique le nombre minimal d’opérations (insertions, suppressions, substitutions) nécessaires pour transformer un texte en un autre. Elle permet ensuite d’obtenir la **précision caractère** selon la formule :

$$\text{Accuracy}_{\text{char}} = \left(1 - \frac{d}{N}\right) \times 100$$

où d est la distance de Levenshtein et N la longueur du texte original. On suppose donc que le pire résultat obtenu au bout de la pipeline est un texte de même longueur, mais avec tous les caractères erronés.

2) **Analyse mot par mot:** L’évaluation est affinée par une comparaison mot à mot :

- **TP (True Positives)** : mots correctement reconnus,
- **FN (False Negatives)** : mots manquants ou mal reconnus,
- **FP (False Positives)** : mots ajoutés ou erronés.

Ces quantités permettent de calculer les métriques classiques :

$$\text{Précision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (11)$$

$$\text{Rappel} = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (12)$$

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{Précision} \cdot \text{Rappel}}{\text{Précision} + \text{Rappel}} \quad (13)$$

3) *Structure du code d'évaluation*: Un script nommé `metrics_evaluation.py` automatise l'ensemble du processus : il récupère le texte **OCR** corrigé ainsi que le texte de référence, calcule les différentes métriques à l'aide de la classe `MetricsComputation`, puis enregistre les résultats sous forme tabulaire dans un fichier `metrics.csv`.

4) *Temps et mémoire*: Le pipeline mesure automatiquement le **temps total d'exécution** et la **mémoire RAM utilisée**. Ces informations sont enregistrées dans un fichier `time_ram.txt` dans le dossier de résultats, afin de suivre les performances globales du traitement.

RÉSULTATS

Si l'on souhaite résumer notre projet, il s'agit d'un **pipeline OCR avancé** combinant :

- **PyTesseract** pour la reconnaissance de caractères,
- **CRAFT** pour la détection des zones de texte,
- un module de **correction géométrique** pour redresser les documents déformés,
- une étape de **traitement NLP** pour affiner le texte extrait.

Ce pipeline est comparé à deux variantes simplifiées : (1) **PyTesseract seul**, et (2) **CRAFT + PyTesseract**.

L'évaluation est réalisée sur deux types distincts d'images :

- **Images prises en conditions réelles** : il s'agit de photographies d'objets/documents capturées dans des environnements variés (angles obliques, luminosité naturelle, présence d'ombres, etc.). Ces images ont été produites par notre propre équipe : chacun des cinq membres a contribué à la capture d'un total de 100 images à l'aide de caméras de smartphones. L'ensemble de ces 100 images est accessible via le lien suivant : [Consulter le Google Drive](#)

Exemples d'images prises en conditions réelles

- **Documents scannés** : faute de dataset public contenant à la fois les images et les textes de référence **en français**, nous avons constitué

notre propre dataset encore une fois. Celui-ci est composé de 131 images issues de magazines scannés, pour lesquels nous avons copié le contenu textuel afin de servir de vérité de terrain.

Exemples de documents scannés

Cette double base de données permet une évaluation pertinente de la robustesse des différentes approches, aussi bien dans des contextes réalistes que dans des cas idéaux.

IMAGES EN CONDITIONS RÉELLES

Figure 11 – Scores pondérés (conditions réelles)

Figure 12 – Char. accuracy (conditions réelles)
 Les résultats montrent que notre pipeline domine sur tous les critères. Le **recall** et le **F1-score** affichent des gains notables. La **character accuracy** atteint **64,1%**, contre à peine 49-51% pour les autres modèles.

IMAGES SCANNÉES

Figure 13 – Scores pondérés (scannées)

Figure 14 – Char. accuracy (scannées)

Sur des images scannées dans des conditions idéales (bonne résolution, alignement correct, éclairage homogène), les performances des trois modèles sont très proches. L'**OCR seul obtient une légère avance**, atteignant une character accuracy de **70,2%**, contre **67,5%** pour notre pipeline.

Ce résultat s'explique aisément : lorsque les textes sont parfaitement nets et bien structurés, l'**OCR** classique n'est confronté à aucune difficulté majeure. Dans ce contexte, les modules supplémentaires de la pipeline (**CRAFT**, alignement, **NLP**) n'apportent que peu de valeur ajoutée, et peuvent même introduire une complexité inutile. La simplicité de l'**OCR** devient alors un avantage.

EFFET DE LA LONGUEUR DU TEXTE

Figure 15 – Character accuracy selon la longueur

Ce graphique illustre l'évolution de la précision caractère ('character accuracy') en fonction de la longueur des textes, uniquement pour la **pipeline complète**.

On observe une **tendance claire à l'amélioration des performances** avec l'augmentation de la longueur du texte. Les courtes séquences (0-457 caractères) atteignent à peine **49,8%**, tandis que les séquences plus longues culminent à **81,9%** pour la catégorie 3671-4129.

Cette progression est directement liée à la **présence du module NLP dans notre pipeline**. En effet, **plus le texte est long, plus le NLP dispose de contexte**, ce qui renforce les capacités de correction, d'interprétation et de structuration. Cela démontre l'apport crucial du **NLP** dans les tâches d'**OCR** lorsque les entrées sont suffisamment riches sémantiquement.

REMARQUE

Notre pipeline **OCR** est **nettement plus performante sur les images difficiles**, notamment en contexte naturel. Sur des images scannées, les méthodes simples comme PyTesseract seul restent compétitives.

Cependant, ces métriques n'intègrent pas la notion d'ordre dans la restitution des paragraphes. Si cet aspect était pris en compte, les résultats seraient nettement en faveur de notre pipeline. En effet, l'OCR seul se limite à un ordonnancement basique, généralement du haut vers le bas, sans réelle compréhension de la structure logique du document, ce qui peut conduire à des incohérences dans le flux de lecture.

IV. DISCUSSION

Les résultats obtenus au cours de ce projet mettent en évidence à la fois les points forts de notre approche et certaines limites inhérentes aux conditions réelles de traitement d'images de documents.

Forces. Notre pipeline surpasse les solutions OCR classiques sur des cas conformes à la réalité. L'intégration de prétraitements spécifiques (redressement, suppression de fond, rectification géométrique) améliore significativement la reconnaissance des mots, réduit les erreurs et restitue plus fidèlement la structure du contenu. De plus, un avantage qui n'est pas mesuré avec les metrics mais qui est déterminant réside dans la capacité de notre système à reconstituer l'ordre logique des paragraphes. Contrairement à l'OCR seul, qui applique un ordonnancement basique (du haut vers le bas), notre pipeline s'appuie sur une compréhension plus globale du document, évitant ainsi les incohérences de lecture et renforçant la cohérence structurelle du texte extrait.

Limites. Toutefois, notre méthode présente des limites marquées dans des situations plus complexes. En particulier, les déformations extrêmes (documents très pliés ou froissés, angles de vue sévères) posent encore des défis importants, malgré l'intégration de modèles de rectification géométrique. La lisibilité du texte est aussi fortement affectée dans les cas de faible contraste ou de faible résolution, ce qui dégrade les performances de l'OCR, en particulier sur les caractères fins ou manuscrits. Enfin, bien que le système reste utilisable, le temps de traitement reste relativement élevé à cause de l'enchaînement des modules (segmentation, regroupement, rectification, OCR, etc.), ce qui peut limiter les usages en temps réel ou embarqué sans optimisation spécifique.

Ces observations soulignent la pertinence de notre approche dans un cadre contrôlé ou semi-contrôlé, mais invitent à des travaux futurs pour améliorer la robustesse et réduire la latence du traitement.

Pistes futures. Plusieurs améliorations sont envisagées pour renforcer la robustesse et l'adaptabilité de notre pipeline dans des environnements plus complexes ou dynamiques :

1. Suppression de l'arrière-plan. Le bruit visuel issu de l'arrière-plan nuit fortement à la qualité de reconnaissance. L'intégration de techniques de suppression ou de segmentation du fond, notamment par des approches de deep learning ou des méthodes classiques (par seuillage adaptatif ou filtrage de couleurs), permettrait d'améliorer la lisibilité et la précision de l'OCR, en particulier dans des scènes naturelles.

2. OCR plus robuste. Bien que Tesseract remplisse bien son rôle dans notre contexte expérimental, des modèles plus récents, notamment basés sur des architectures transformer (par ex. TrOCR, Donut), offrent de meilleures performances en termes de tolérance au bruit, reconnaissance multilingue et interprétation du contexte textuel. Une évaluation comparative pourrait guider le choix d'un OCR de nouvelle génération.

3. Traitement vidéo en continu. Étendre notre approche à un flux vidéo permettrait une utilisation plus interactive, notamment pour des applications de lecture assistée en temps réel. Cela nécessite cependant l'optimisation du pipeline pour garantir une faible latence, ainsi que la stabilisation inter-image pour une lecture fluide.

4. Classification de scènes. Avant de déclencher l'analyse textuelle, un classifieur pourrait être utilisé pour identifier le type de scène (document plat, texte en environnement urbain, menu de restaurant, etc.) et adapter dynamiquement les modules du pipeline (rectification, OCR, synthèse vocale, etc.). Cette adaptation contextuelle permettrait de mieux gérer la diversité des cas réels.

V. CONCLUSION

Ce projet a permis de concevoir un pipeline modulaire et efficace pour l'extraction et la lecture de texte dans des images complexes, combinant détection, prétraitement, reconnaissance et synthèse vocale. Les résultats montrent que notre approche est particulièrement performante dans des conditions réelles, surpassant les solutions OCR classiques grâce à l'intégration de traitements adaptés à la variabilité des scènes. Toutefois, les limites rencontrées face aux fortes déformations, aux faibles contrastes et à la lenteur du traitement soulignent la nécessité de futures améliorations. En explorant des pistes telles que la suppression de fond,

l'implémentation d'un **OCR** plus robuste, ou encore l'adaptation au flux vidéo et à la classification contextuelle, notre solution pourrait évoluer vers une application réellement polyvalente, efficace et accessible dans des conditions d'usage réelles et variées.

RÉFÉRENCES

- [1] Youngmin Baek, Bado Lee, Dongyoon Han, Sangdoon Yun, and Hwalsuk Lee. Character region awareness for text detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 9365–9374, 2019.
- [2] <https://github.com/sbrunner/deskew>.
- [3] Heng Li, Xiangping Wu, Qingcai Chen, and Qianjin Xiang. Foreground and text-lines aware document image rectification. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 19574–19583, 2023.
- [4] <https://github.com/vikparuchuri/surya>.
- [5] Lorenzo Quirós and Enrique Vidal. Reading order detection on handwritten documents. *Neural Computing and Applications*, 34 :9593–9611, 2022.
- [6] Ray Smith. An overview of the tesseract ocr engine.
- [7] Lei Cui Yupan Huang, Tengchao Lv. Layoutlmv3 : Pre-training for document ai with unified text and image masking.
- [8] Yassine Bel Khayat Zouggari Seif Edinne Laatiri Laurent Lam Fabien Caspani Wiam Adnan, Joel Tang. A layoutlmv3-based model for enhanced relation extraction in visually-rich documents.
- [9] Pedro Javier Ortiz Suárez Yoann Dupont Laurent Romary Éric Villemonte de la Clergerie Djamé Seddah Benoît Sagot2 Louis Martin, Benjamin Muller. Camembert : a tasty french language model.

ACRONYMES

CRAFT Character Region Awareness for Text detection. [1–3](#), [5](#), [10](#)

DBSCAN Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. [3](#)

DFS Depth-First Search. [3–5](#)

DMLA Dégénérescence maculaire liée à l'âge. [0](#)

HDBSCAN Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. [2](#), [3](#)

IQR Écart interquartile (Interquartile Range). [4](#)

MLP Perceptron multicouche. [2](#), [3](#)

NLP Natural Language Processing. [1](#), [8](#), [10](#)

OCR Optical character recognition. [0](#), [1](#), [8–12](#)